

Сушецкая Анна Сергеевна, преподаватель, специалист первой квалификационной категории, председатель цикловой комиссии готельно-ресторанных и технологических дисциплин, Государственное высшее учебное заведение «Ровенский колледж экономики и бизнеса»

e-mail: rivne.donuts@gmail.com

Макарчук Инна Николаевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, учета и налогообложения, ГБУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды»

e-mail: makarchyck.inna@gmail.com

DATA ABOUT THE AUTHORS

Fedorchuk Ruslana, teacher-methodologist, specialist of the highest qualification category, teacher of the cyclic commission of natural sciences and physics and mathematics disciplines, State Higher Educational Institution «Rivne College of Economics and Business»

e-mail: oksenja305@ukr.net

Kozlynets Olena, teacher-methodologist, specialist of the highest qualification category, methodologist college, State Higher Educational Institution «Rivne College of Economics and Business»

e-mail: elenakozlynets@gmail.com

Sukhetska Anna, teacher-methodologist, specialist of the first qualification category, head of the cyclic commission of hotel-restaurant and technological disciplines, State Higher Educational Institution «Rivne College of Economics and Business»

e-mail: rivne.donuts@gmail.com

Makarchuk Inna, PhD in Economics, Assistant Professor, Chair of Finances, Accounting and Taxation, Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University

e-mail: makarchyck.inna@gmail.com

Подано до редакції 28.04.2021

Прийнято до друку 20.05.2021

УДК 378

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5172780>

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ)

Поплыко В. И.

Предметом исследования является образовательный процесс системы профессионального образования (ПО) в Беларуси.

Цель работы – проанализировать систему профессионального образования в Беларуси, выделить ее основные черты и особенности, сформулировать предложения по его совершенствованию.

Метод или методологию проведения работы. Для обоснования критериев и системы показателей, объективной оценки состояния ПО применены методы абстракции, анализа и синтеза, систематизации и обобщения.

Результаты работы. Основным научным результатом исследования заключается в собранных данных, проведенном анализе фактического состояния ПО в Республике Беларусь за длительный период времени.

Область применения результатов. Результаты данного исследования могут быть применены для изучения проблем профессионального образования и выработки предложений по его совершенствованию.

Выводы. В статье рассмотрены основные особенности развития профессионального образования как сегмента системы образования. Проанализированы основные показатели профессионального образования за длительный период. Раскрыта сущность взаимодействия ПО и ВВП страны. В материале рассмотрены финансово-экономические аспекты развития профессионального образования в Республике Беларусь.

Ключевые слова: ВВП, квалифицированные кадры, образовательный процесс, профессиональное образование, Республика Беларусь.

ECONOMIC ASPECTS OF PROFESSIONAL EDUCATION (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BELARUS)

Poplyko Vladimir

The subject of this research is the educational process of the vocational education (VET) system in Belarus.

The purpose of the work is to analyze the vocational education system in Belarus, highlight its main features and characteristics, and formulate proposals for its improvement.

Method or methodology of the work. *Methods of abstraction, analysis and synthesis, systematization and generalization were used to substantiate the criteria and system of indicators, to objectively assess the state of the software.*

Results of work. *The main scientific result of the research is the collected data, the analysis of the actual state of software in the Republic of Belarus for a long period of time.*

Scope of the results. *The results of this study can be used to study the problems of vocational education and develop proposals for its improvement.*

Findings. *The article examines the main features of the development of vocational education as a segment of the education system. Analyzed the main indicators of vocational education over a long period. The essence of interaction between software and the country's GDP is revealed. The material deals with the financial and economic aspects of the development of vocational education in the Republic of Belarus.*

Key words: *GDP, qualified personnel, educational process, vocational education, Republic of Belarus.*

JEL Classification: *I20, O15, J31*

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ)

Поплико В. І.

Ключові слова: *ВВП, кваліфіковані кадри, освітній процес, професійна освіта, Республіка Білорусь.*

Введение. Вопрос подготовки квалифицированных кадров для национальной экономики является актуальной темой исследования. Взаимодействие системы профессионального образования с рынком труда выступает на первый план при реализации социальной политики правительством любой страны. При этом необходимо определить экономические составляющие образовательного процесса.

Важно иметь четко обоснованную, адекватную экономическим возможностям экономики современной теории профессионального образования, интегрированную в рыночную среду, позволяющей создать социально открытую и способную к саморазвитию систему подготовки квалифицированных кадров рабочих и специалистов. Наиболее важная часть такой теории – экономическая функция профессиональной школы остается ее наиболее слабым звеном [1, с. 10].

Основная часть. Особенность национальной системы профессионального образования в том, что она наиболее тесно связана с экономикой, поскольку в массовом масштабе готовит кадры. Она состоит из начального, среднего и высшего образования, включающего в себя после ВУЗовское – магистратуру, аспирантуру и докторантуру.

Рассмотрим общие характеристики профессионального образования. Если соотнесем численность учащихся всех форм профессионального образования к трудовым ресурсам (в среднегодовом исчислении) по получим следующую картину. В 1990 г. на 1000 работающих приходилось 80 обучающихся. В последующие годы сложился повышательный тренд значений данного показателя. В 2011 г. удельный вес обучающихся достиг максимальной величины в 120 человек на 1000 работников. В дальнейшем произошло падение значений данного показателя. По итогам 2018 г. доля обучающихся к трудовым ресурсам составила 80 человек [2, с.437-438; 3; 4; 5; 6].

Чтобы разобраться в данной ситуации обратимся к структуре учащихся профессионального образования. Ее динамика имеет волнообразный характер. С середины XX века, в послевоенные годы в Белорусской ССР наблюдался устойчивый рост количества учащихся системы профессионального образования. Достигнув величины в 506,4 тысяч обучающихся, в дальнейшем их количество постепенно снижалось, достигнув 439,1 тысяч в 1994 году. В последующие годы наблюдался рост с «пиком» в 2011 году со значением 726,1 тысяч. Далее произошло сокращение численности обучающихся до величины в 466,2 тысяч учащихся в 2018-2019 учебном году.

Почему так происходит? Это похоже на образовательный цикл, когда фазы роста достигнув «пика» сменяются спадом. Этому способствовали демографические факторы, в том числе сокращение численности населения, рождаемости, внешняя миграция и многое другое.

Одной из основных характеристик данного процесса являются структурные изменения. Подготовка специалистов по уровням профессионального образования: начального, среднего, высшего – осуществляется в определенном соотношении (рисунок 1). В далеком 1980 году пропорции были следующими (31-33-36) и сохранялись практически неизменными вплоть до распада СССР. В последующие годы происходит сокращение численности обучающихся в профессионально-технических и средне-специальных учреждениях.

Так, например, за 1993-2018 гг. численность учащихся в профтехучреждениях сократилась на 78,8 тысяч человек со 142,5 до 60,7 тысяч человек. Приём учащихся в учебные заведения начального ПТО по сравнению с 1980 г. сократился в 3 раза с 106,1 тысяч до 30,3 тысяч учащихся в 2018 году. Выпуск квалифицированных молодых рабочих, подготовленных учебными заведениями республики сократился в 3 раза со 89,4 тысяч до 29,0 тысячи человек за исследуемый период [3, 4]. В то время как развитие инновационной экономики требует, как раз больше подготовленных высококвалифицированных рабочих.

Первое место по численности учащихся занимают учреждения высшего образования. За 1980-2011 гг. наблюдался взрывной рост числа студентов. Количество обучающихся в ВУЗах увеличилось в 2,5 раза с 177 до 445,6 тыс. человек. Их доля в системе профессионального образования за исследуемый период

увеличилась на 26,2 п.п. с 35,9 до 62,1% к итогу. В последующие годы происходит постепенное сокращение как абсолютной численности студентов, так и их удельного веса к итогу [2; 3; 4; 6].

Рисунок 1. Динамика численности учащихся профессионального образования, тыс. человек

За исследуемый период позитивные изменения произошли в системе послевузовской подготовки. Так, доля магистрантов за 2008-2018 гг. выросла более чем в 6 раз с 0,5 до 3,2% к итогу. Удельный вес аспирантов и докторантов за 1991-2018 гг. увеличился более чем в 2 раза с 0,6 до 1,3% к общему числу обучающихся.

Нельзя не согласиться с мнением, российского ученого Смирнова И. П. о том, что возрастающая в последние годы ориентация выпускников общеобразовательных школ на учебу в учреждениях высшего образования, обусловлена не только потребностью в глубоких знаниях, развитии познавательной активности личности, но и престижем этих образовательных учреждений, статусом «белого воротничка» выпускников ВУЗов. Понятно, что ориентиром в данном случае является не профессия и даже не область знаний, а тип образовательного учреждения, желание иметь соответствующий диплом об окончании такого учреждения [1, с. 37].

В итоге мы имеем деформированную по уровням профессионального структуру образования с пропорциями (14-24-62). Понятно, что столь высокие значения высшего профессионального образования во многом определяется моделью социального рыночного хозяйства Республики Беларусь. Формирование 2-х уровневое высшего образования – бакалаврата и магистратуры имеет небольшую историю своего развития. Сокращение кадров высшей квалификации вызывает необходимость расширение числа аспирантов и докторантов.

Возникает вопрос, насколько эффективна сложившаяся структура профессионального образования? Государство тратит около 1% ВВП на его финансирование [3, 4, 6]. Часть образовательных услуг населению Беларуси оказываются на платной основе.

Существуют проблемы качества подготовки кадров в системе профессионального образования. Бизнес обоснованно высказывает претензии к качеству рабочих кадров, в том числе подготовленных в системе среднего и высшего профессионального образования. В итоге, работодателями осознается тот факт, что интеграция в мировое экономическое пространство выявит реальное отставание квалификации работников от общих требований.

Существуют различные методы оценки экономического эффекта профессионального образования. Их суть заключается в определении связи между уровнем профессионального образования и экономическим развитием страны, основанные на построении простых взаимосвязей. В нашем случае сравним темпы изменения ВВП и количество учащихся на всех ступенях профессионального образования.

Для оценки степени связи воспользуемся коэффициентом эластичности. Рассчитаем, как изменялись реальные индексы ВВП по отношению к изменению численности учащихся за 1991-2018 гг. На рисунке 2 изображена динамика коэффициента, величина которого изменяются в интервале от (-2,4) до 9,66, что свидетельствует о его высокой эластичности [2, с.437-438; 3; 4; 5; 6].

Рисунок 2. Динамика коефіцієнта еластичності

В періоди з 1991 по 2008 гг. наблюдались самые высокие амплитуды его значений. Среднее значение коефициента эластичности за этот период равно 1,36, за 2009-2018 гг. составило 0,36. Динамика численности учащихся коррелирует с динамикой суммарной добавленной стоимости по стране. Построенный линейный тренд имеет отрицательный наклон. Из проведенного анализа следует вывод о том, значимость профессионального образования как фактора роста национальной экономики снижается.

Заключение. Профессиональное образование Республики Беларусь является неотъемлемой частью единой национальной системы образования, основной формой подготовки граждан к профессиональной деятельности и основным источником обеспечения экономики страны квалифицированными рабочими кадрами. Роль профессионального образования велико для народнохозяйственного комплекса страны, поскольку удовлетворяет его потребность в квалифицированных кадрах.

В целом, на современном этапе, состояние системы профессионального образования характеризуется противоречивыми процессами. Из проведенного анализа можно сделать следующие выводы.

Снижение численности учащихся в последние 10 лет во многом связано с сокращением численности населения. Демографическая ситуация и экономическая конъюнктура, открытые границы, международная миграция, близость образовательных учреждений Российской Федерации и грантовая поддержка учащихся в странах Евросоюза привлекают белорусских граждан для получения профессионального образования.

Структура профессионального образования деформирована в сторону высшего образования. Удельный вес учащихся ВУЗов, включая магистрантов, аспирантов и докторантов за 1990-2018 гг. увеличился на 20,3 п.п. с 40,2 до 62,5%. Это произошло, в первую очередь, за счет модели профессионального образования «начальное – среднее – высшее». Получается вертикальное движение профессиональной подготовки специалиста «рабочий-специалист (мастер)-инженер». Вместе с тем, национальный рынок труда предъявляет иные требования. Существует устойчивый спрос на рабочие специальности, а готовятся двое из трех специалистов с высшим образованием.

Нет сбалансированности между наличием рабочих мест и предложением рабочей силы. Она должна эффективно регулироваться Минобразованием, Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь, службами занятости, путем регулирования пропорций приема в различные учреждения профессионального образования на основе тщательного прогнозирования изменений в структуре рабочих мест на рынке труда в стране. Система подготовки профессионального образования сохраняет в значительной мере ведомственный характер.

Государство сохраняет за собой господствующую роль в системе образования. Данный тезис подтверждается как доминированием числа государственных образовательных учреждений, так и роли Министерства образования в регулировании и организации образовательного процесса. Размер бюджетного финансирования профессионального образования в Беларуси сохраняется на уровне 1% ВВП, а с учетом частных учреждений образования и стоимости платных услуг, оплачиваемых населением эта цифра будет несколько выше. Ежегодные траты составляют за последние 5 лет в среднем по 600 млн. долл. США [3; 4].

Нужно согласиться с мнением российских ученых о современной трактовке цели непрерывного профессионального образования как метода сопровождения деловой карьеры человека, какого бы уровня базовое образование он не имел. Для человека – это способ реализации своего творческого потенциала, для общества – механизм воспроизводства и развития рабочей силы. Профессиональное сопровождение карьеры нужно и доктору наук, и инженеру, и рабочему. Такое суждение вновь ведет к пониманию особой роли «горизонталей» – повышения и расширения квалификации во всех его видах. Для этого потребуются резко усилить внимание к дополнительному профессиональному образованию, которое сегодня чаще всего рассматривается как некий факультатив, а то и просто «хобби» [1, с 45-47].

Проведенный анализ подтверждает высокое влияние профессионального образования на экономический рост страны. В 1991-2008 гг. система профобразования демонстрировала рост как количественных, так и качественных показателей. устойчивое развитие сопровождалось ростом учащихся, размеров бюджетного финансирования, структурными сдвигами и многим другим. В последующие годы система профессионального образования меняет свои тренды. В настоящее время сокращается численность обучаемых. Средне значение коэффициента эластичности за 2016-2018 гг. составил (-0,41). В итоге получаем низкую отрицательную эластичность образования по отношению к темпам экономического роста страны.

В системе профессионального образования Беларуси возникли серьезные диспропорции. Решение, которых требует дополнительных и серьезных исследований, а также очень вдумчивых корректив, с учетом положительного зарубежного опыта и мнения заинтересованных сторон.

Список использованных источников

1. Смирнов И. П. *Экономическая функция профессионального образования*. М., 2007. 382 с. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp_20413543_71549203.pdf. Дата доступа: 22.02.2021
2. *Народное хозяйство Республики Беларусь в 1993 г.: Стат. Ежегодник. М-во статистики и анализа Респ. Беларусь; Отв. за вып. В. Г. Жмачинская*. Минск, 1994. 531 с.
3. *Образование в Республике Беларусь, 2013*. URL: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index_487/?sphrase_id=704689. Дата доступа: 22.02.2021
4. *Образование в Республике Беларусь (учебный год 2019/2020)*. URL: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_bulletin/index_16030/. Дата доступа: 22.02.2021
5. *Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2012*. URL: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index_275/?sphrase_id=704695. Дата доступа: 22.02.2021
6. *Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2019*. URL: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index_14636. Дата доступа: 22.02.2021

References

1. Smirnov I. P. (2007). *Ekonomicheskaya funktsiya professional'nogo obrazovaniya [The economic function of vocational education]*. M. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp_20413543_71549203.pdf.
2. *Narodnoe khozyaystvo Respubliki Belarus' v 1993 g.: Stat. Ezhegodnik [The national economy of the Republic of Belarus in 1993: Stat. Yearbook]*. Ministry of Statistics and Analysis Resp. Belarus; Resp. for issue. V. G. Zhmachinskaya. Minsk, 1994. 531 p.
3. *Obrazovanie v Respublike Belarus', 2013 [Education in the Republic of Belarus, 2013]*. URL: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index_487/?sphrase_id=704689.
4. *Obrazovanie v Respublike Belarus' (uchebnyy god 2019/2020) [Education in the Republic of Belarus (academic year 2019/2020)]*. URL: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_bulletin/index_16030/.
5. *Statisticheskiy ezhegodnik Respubliki Belarus', 2012 [Statistical Yearbook of the Republic of Belarus, 2012]*. URL: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index_275/?sphrase_id=704695.
6. *Statisticheskiy ezhegodnik Respubliki Belarus', 2019 [Statistical Yearbook of the Republic of Belarus, 2019]*. URL: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index_14636.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ

Поплыко Владимир Иванович, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической политики Белорусского государственного экономического университета
Партизанский пр-т, 26, Минск, 220070, Республика Беларусь
e-mail: v_poplyko@tut.by

DATA ABOUT THE AUTHOR

Poplyko Vladimir, Ph.D. in Economical Science, Associate Professor, Assistant professor of economic policy of the Belarusian State Economic University
Guerrilla Ave, 26, Minsk, 220070, Belarus
e-mail: v_poplyko@tut.by

Подано до редакції 22.02.2021
Прийнято до друку 16.03.2021